

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года
ГАЛЛОМАНИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ

МОДЕРНИЗАЦИИ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20473003>

Им Светлана Борисовна,

доктор филологических наук, доцент

Узбекский государственный университет мировых языков

Узбекистан

imsb1985@mail.ru

Восшествие на престол Екатерины II в 1762 году открыл новую эпоху в истории русского языка и культуры. Французский язык в век. «*Siècle de Catherine*» - век Екатерины - становится временем беспрецедентного французского влияния на все сферы русской жизни. Екатерина II сознательно поощряла французское влияние, видя в нём средство европеизации России, и французский язык и французская культура рассматривались как инструменты этой интеграции. Как замечает М.Ю. Федосюк: «Статус французского языка в России в XVIII в. (с середины века) был так высок, что он фактически занял место латыни в средневековой Европе: он был языком светской жизни, дипломатии, науки, образования и переписки.».

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что изучение процессов заимствования в исторической перспективе позволяет понять общие закономерности языковой эволюции, механизмы адаптации иноязычных элементов и принципы формирования литературной нормы. Анализ французского влияния на русский язык XVIII века даёт возможность проследить связь между языковыми изменениями и культурными процессами, понять, как язык отражает и формирует культурную идентичность, что даёт также возможность понимания истоков и особенностей языка русской классической литературы XIX века.

GALLOMANIA AND ITS CONSEQUENCES FOR THE FUTURE MODERNIZATION OF THE RUSSIAN LITERARY LANGUAGE

The accession of Catherine II to the throne in 1762 ushered in a new era in the history of the Russian language and culture. The French language in the century. The Siècle de Catherine - the age of Catherine, is becoming a time of unprecedented French influence on all spheres of Russian life. Catherine II deliberately encouraged French influence, seeing it as a means of Europeanizing Russia, and the French language and French culture were seen as tools of this integration. As M.Y. Fedosyuk notes: "The status of the French language in Russia in the XVIII century. (since the middle of the century) it was so high that it actually took the place of Latin in medieval Europe: it was the language of high life, diplomacy, science, education and correspondence.". The relevance of the topic of this study is due to the fact that studying the processes of borrowing from a historical perspective makes it possible to understand the general patterns of linguistic evolution, the mechanisms of adaptation of foreign language elements and the principles of literary norm formation. Russian analysis of the French influence on the 18th century makes it possible to trace the connection between linguistic changes and cultural processes, to understand how the language reflects and forms cultural identity, which also makes it possible to understand the origins and features of the language of Russian classical literature of the 19th century.

Цель работы – показать всеобъемлющий характер галломании в России XVIII века.

Объект исследования – французмания русской жизни XVIII века.

Предмет исследования – галломания как основа системной интеграции галлицизмов в структуру русского языка и культуры в целом.

Методы исследования. В ходе исследования использовались следующие методы: сравнительно-исторический, описательный, метод контекстуального и стилистического анализа.

Французская культура XVIII века проникала в Россию через литературу, дипломатию и образование, а также через повседневный быт дворянства.

Во второй половине XVIII века французский язык приобрёл статус международного языка дипломатии со специальной терминологией, без которой невозможно было вести переговоры и заключать договоры, поэтому в дипломатической переписке и документах

встречаются такие заимствования, как *нота* (note), *меморандум* (mémorandum), *протокол* (protocole), *ратификация* (ratification). Через дипломатические тексты в русский язык проникали и политические понятия, связанные с европейской философией права и государственного устройства. Через переводы трудов Монтескьё и Руссо появляются слова *деспотизм* (despotisme), *тирания* (tyrannie), *республика* (république). Несмотря на цензуру, они стали частью культурного лексикона эпохи.

Так как реформы российской армии проводились по европейскому образцу, и военная терминология почти полностью заимствовалась из французского языка. В приказах А.В. Суворова встречаются *атака* (attaque), *мари* (marche), *манёвр* (manœuvre), *дисциплина* (discipline). Военно-инженерное дело заимствовало термины крепостной архитектуры: *бастион*, *равелин*, *эскарп*

Важным каналом проникновения галлицизмов стала система образования. Французские пансионы, домашние учителя из Франции, чтение французских книг — всё это способствовало формированию билингвальной языковой личности, то есть двуязычной языковой личности русского дворянина XVIII века. Так, в русскую систему воспитания вошли термины *воспитание* (éducation), *инструкция* (instruction), *дисциплина* (discipline).

Французская культура XVIII века проникала также в Россию через повседневный быт дворянства. Архитектура, интерьеры, садово-парковое искусство формировались по французским образцам, что сопровождалось заимствованием целого пласта терминов. В русском языке закрепились слова *фасад* (façade), *портик* (portique), *галерея* (galerie), *салон* (salon). В обстановку домов вошли в обиход такие слова, как *будуар* (boudoir), *кабинет* (cabinet), *альков* (alcôve), *комод* (commode), *секретер* (secrétaire). Садово-парковая лексика также пришла из Франции: *боскет* (bosquet), *аллея* (allée).

Мода на французскую культуру мотивировала торговлю с Францией, импорт французских товаров - книг, произведений искусства, предметов быта. Это способствовало проникновению в русский язык французской торгово-экономической терминологии. Французские ремесленники - повара, парикмахеры, портные - принесли в Россию не только новые технологии, но и специальную лексику, связанную с парикмахерским искусством, кулинарией, модой.

Особенно заметным стало влияние французской кухни. Дворянские усадьбы приглашали французских поваров, и вместе с ними в язык вошли такие слова, как *рагу* (ragoût), *фрикасе* (fricassée), *жюльен* (julienne), *суп* (soupe), *соус* (sauce). Застольный этикет тоже усваивался по

французским образцам: *сервировка* (servir), *куверт* (couvert), *десерт* (dessert), *ликёр* (liqueur). Даже терминология винной культуры, например, *букет*, *выдержка*, пришла через французское посредство.

Не меньшую роль играла мода. Парижские мастерские задавали тон, и вместе с фасонами заимствовалась и лексика: женский гардероб пополнился словами как *корсет* (corset), *фижмы* (vertugadin), мужской - *жабо* (jabot), *жилет* (gilet), *панталоны* (pantalons). Парикмахерское искусство полностью находилось под французским влиянием: *шиньон* (chignon), *локон* (boucle), *папильотка* (papillote). В литературных салонах Е.Р. Дашковой, А.К. Воронцовой, на литературных собраниях у Н.И. Новикова французская лексика органично вплетались в русскую речь, создавая новый стилистический регистр - язык образованного общества.

Переводы французских пьес, постановки комедий Мольера и трагедий Расина требовали адаптации французской лексики к русским реальностям. Актеры и переводчики становились невольными пропагандистами французской культуры и языка. Многие русские писатели XVIII века создавали произведения на русском языке, но мыслили при этом французскими категориями культуры, что приводило к появлению произведений, русских по форме, но французских по духу.

Проникновение французского языка в русское общество XVIII века имело выраженную региональную специфику. В столичных городах - Санкт-Петербурге и Москве - галломания достигала наибольшего пика своего воздействия. Петербургский двор, будучи центром политической жизни, задавал тон всей стране в языковых предпочтениях.

Многие представители русской знати лучше владели французским языком, нежели родным русским, создавая причудливую смесь двух языков - так называемый «макаронический» стиль. Так А.С. Пушкин извиняется перед читателем за Татьяну за ее незнание русского языка: *«Ещё предвижу затрудненья: Родной земли спасая честь, Я должен буду без сомненья,*

Письмо Татьяны перевесть»

Издательская деятельность XVIII века способствовала коренному изменению социальной географии распространения французских заимствований, сделав их доступными значительно более широкому слою образованного общества.

Переводная художественная литература способствовала проникновению в русский язык французских стилистических оборотов, синтаксических конструкций, риторических приёмов, формируя новые стандарты русской литературной речи.

Философская и научная переводная литература сочинений энциклопедистов, моралистов, естествоиспытателей создавали понятийную базу для развития российской науки и философии, обогатив русский язык необходимым терминологическим аппаратом.

Как замечает Е. В. Филиппова: «Процесс освоения французской лексики в России XVIII века носил не стихийный, а сознательный характер. Для обозначения новых, не существовавших ранее понятий в области философии, политики и науки переводчики были вынуждены активно использовать как прямое заимствование (транслитерацию), так и калькирование (особенно для абстрактной лексики). Введенные переводчиками термины, неологизмы и синтаксические конструкции затем активно проверялись и распространялись через журнальную критику и публицистику, которые служили ключевым каналом для закрепления новой французской терминологии в русском литературном языке.»

Развитие критической мысли в России XVIII века неразрывно связано с освоением французской интеллектуальной традиции. Литературно-критические издания этого периода активно использовали французскую терминологию в области эстетики, поэтики, литературной теории.

Тематическое разнообразие периодических изданий способствовало проникновению галлицизмов в различные сферы общественной жизни. Политические журналы популяризировали французскую государственно-правовую терминологию, литературные издания - эстетическую лексику, научные периодические издания — терминологию различных областей знания. Русский классицизм XVIII века систематически усваивает французскую терминологию. Так, М.В. Ломоносов в своих трудах употребляет такие термины, как *элегия* (élegie), *идиллия* (idylle), *эклога* (églouge), *эпиграмма* (épigramme). А.П. Сумароков ввёл в русскую литературную практику такие ключевые понятия драматургии, как *интрига* (intrigue), *экспозиция* (exposition), *перипетия* (péripétie). Под его пером французская терминология стала органичной частью русской поэтики.

Не только драматурги, но и поэты-классицисты способствовали галлицизации. А.Д. Кантемир в сатирах ввёл в оборот слова *стиль* (style), *манер* (manière), *вкус* (goût). В.К. Тредиаковский активно использовал просодическую терминологию: *цезура*, *рифма*, *строфа*. У Я.Б. Княжнина в трагедии «Вадим Новгородский» (1789) французская лексика

получает политическое наполнение: *тиран* (tyran), *деспот* (despote), *республика* (république). Таким образом, через классицистов в русский язык вошла не только эстетическая, но и политико-философская терминология, что расширило границы литературного дискурса.

Издательская деятельность XVIII века заложила основы современного русского литературного языка, в структуре которого французские заимствования заняли устойчивые позиции. Она представляла собой мощнейший фактор изменения русского языка и культуры. Печатное слово выступало в качестве основного механизма стандартизации языковых норм, закрепления новой лексики, формирования стилистических регистров, способствуя проникновению во все сферы интеллектуальной жизни российского общества, создав предпосылки для формирования современного русского литературного языка. Такие литературные направления как классицизм и сентиментализм отражали общеевропейские тенденции культурного развития эпохи Просвещения и этапы освоения французской традиции.

Если классицизм заимствовал прежде всего систему понятий искусства и государственной идеологии, то сентиментализм конца XVIII века ввел в русский язык лексику чувств и эмоций. Она отражала ценность индивидуальности и внутреннего мира человека. Н.М. Карамзин. В повести «Бедная Лиза» (1792) он использовал слова *сентимент* (sentiment), *меланхолия* (mélancolie), *натура* (nature), а в переписке вводил устойчивые французские выражения, такие как «*âme sensible*» (чувствительная душа), «*cœur tendre*» (нежное сердце). Использование такой лексики позволяло не просто фиксировать эмоции, но и развивать в русском языке французскую культуру чувствительности.

Как отмечает Ю.М. Лотман: «Карамзин создал русский язык интимного чувства. До него русская литература не знала слов для выражения тонких душевных движений. Карамзин заимствовал этот словарь из французского языка, но не механически, а творчески адаптируя к русской речи».

Г.О. Винокур подчёркивает: «Карамзин сознательно строил свой слог по французским образцам. Он хотел, чтобы русская проза звучала так же легко и изящно, как французская. Для этого он насыщал текст галлицизмами, использовал французские синтаксические конструкции, вводил новые слова по французским моделям».

Таким образом, если классицистическая традиция формировала язык «высокого» искусства и государственной риторики, то сентиментализм создал словарь интимного и личного. Эти два этапа французского влияния не исключали, а дополняли друг друга: первый

обеспечивал терминологическую точность и стройность, второй — выразительность и психологическую глубину. В совокупности они подготовили почву для пушкинской синтетической модели, где строгая ясность соединялась с эмоциональной насыщенностью.

Проведённое исследование историко-культурных предпосылок проникновения галлицизмов в русский язык XVIII века позволяет сделать следующие выводы:

Галломания России XVIII века носила системный характер и была закономерным результатом её модернизации, охватив все сферы дворянской культуры — от политики и дипломатии до быта и образования, — создав почву для активного проникновения французского языка в русский язык. Французский язык воспринимался как инструмент приобщения к передовым идеям века, средство интеллектуального совершенствования. Происходил процесс системной интеграции в структуру русского языка и культуры в целом.

Классицизм и сентиментализм выступили посредниками культурного взаимодействия: первый внёс в русский язык эстетическую и риторическую терминологию, второй — лексику чувств и эмоциональных состояний.

Французский язык превратился во второй культурный код дворянства, что создало предпосылки для проникновения не только лексики, но и концептов, эмоциональных форм и способов мышления, существенно обогативших выразительные ресурсы русского литературного языка и способствовавших формированию билингвальной культурной модели.

Таким образом, галлицизация русского языка XVIII века представляла сложный, многоуровневый процесс, который определялся взаимодействием политических, социальных и литературных факторов. Она подготовила почву для языковых реформ и формирования нового типа литературного языка и национальной словесности, воплощённых в трудах Н.М. Карамзина и его последователей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. — М.: Высшая школа, 1991. — 448 с.
2. Карамзин, Н. М. Бедная Лиза. — М.: Худож. лит., 1984. — 126 с.
3. Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. — М.: Книга, 1987. — 336 с.

4.Макшанцева Н.В. Пушкинские принципы заимствования «иноплеменных слов» (к проблеме «своего» и «чужого» в культуре и языке) // Французский язык и культура Франции в России XXI века: материалы междунар. науч.-практ. конф. / редкол. З.И. Кириной. – Н. Новгород: Изд-во НГЛУ, 2004. – С. 84–87.

5. Пушкин А.С. Евгений Онегин // Сочинения в 3-х томах. – М.: Худож. лит., 1986. – Т. 2. – С. 233.

6.М. Ю. Федосюк Лексика русского дворянства XVIII века. – М.: Индрик, 2006. – 298 с.

7. Е. В. Филиппова Заимствования в русском языке: теория и практика. – М.: Флинта, 2012. – 368 с.